

GIGIYENA FANINI O'QITISHDA MENTORLIK YONDASHUVI ORQALI TIBBIYOT TALABALARINING ANALITIK FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Osbayov Muhammadjon Imaraliyevich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

<https://orcid.org/0009-0002-9163-2478>

Annotatsiya. Mazkur maqolada gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi asosida tibbiyot talabalarining analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotning maqsadi mentor-talaba hamkorligining ta'lim samaradorligiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Muallif tomonidan gigiyena fanining amaliy va nazariy mazmunini integratsiyalashga asoslangan metodik model taklif etilgan. Tadqiqotda muammoli vaziyatlar, klinik holatlar va reflektiv tahlil usullaridan foydalanishning afzalliklari asoslab berilgan. Natijalar mentorlik yondashuvi talabalarining mustaqil fikrlashi, tahliliy qobiliyati va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Maqolada gigiyena fanini o'qitish jarayonida individual ta'lim trayektoriyalarini shakllantirish imkoniyatlari ham tahlil qilingan. Tadqiqotning ilmiy yangiligi gigiyena ta'limida mentorlik texnologiyalarini analitik fikrlashni rivojlantirish vositasi sifatida qo'llash metodikasining ishlab chiqilganligi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: gigiyena, mentorlik, tibbiy ta'lim, analitik fikrlash, kompetensiya, reflektiv ta'lim, pedagogik texnologiya.

Методология развития аналитического мышления у студентов-медиков посредством наставнического подхода в преподавании наук о гигиене

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы развития аналитического мышления студентов медицинских вузов при обучении гигиене на основе менторского подхода. Цель исследования заключается в определении влияния взаимодействия наставника и студента на эффективность образовательного процесса. Автором предложена методическая модель, основанная на интеграции теоретической и практической подготовки по гигиене. Обоснована эффективность использования проблемных ситуаций, клинических кейсов и методов рефлексивного анализа. Полученные результаты показали, что менторский подход способствует развитию самостоятельного мышления, аналитических способностей и профессиональных компетенций студентов. Также проанализированы возможности формирования индивидуальных образовательных

траекторий в процессе обучения. Научная новизна исследования заключается в разработке методики применения менторских технологий для развития аналитического мышления будущих врачей при изучении гигиены.

Ключевые слова: гигиена, наставничество, медицинское образование, аналитическое мышление, компетентность, рефлексивное обучение, педагогическая технология.

Methodology for developing analytical thinking in medical students through mentoring approach in teaching hygiene science

Abstract. This article examines the development of analytical thinking among medical students through a mentoring approach in hygiene education. The aim of the study is to de-

termine the impact of mentor–student interaction on educational effectiveness. The author proposes a methodological model based on the integration of theoretical and practical components of hygiene training. The effectiveness of problem-based learning, clinical cases, and reflective analysis methods is substantiated. The findings indicate that mentoring contributes to the development of independent thinking, analytical skills, and professional competencies of medical students. The study also explores opportunities for creating individualized learning trajectories within hygiene education. The scientific novelty of the research lies in the development of a mentoring-based methodology aimed at enhancing analytical thinking in future healthcare professionals.

Keywords: hygiene, mentoring, medical education, analytical thinking, competence, reflective learning, pedagogical technology.

KIRISH

Zamonaviy tibbiy ta'limda bo'lajak shifokorlardan nafaqat puxta nazariy bilim, balki murakkab kasbiy vaziyatlarni tahlil qilish, muammolarga ilmiy asoslangan yechim topish va mustaqil qaror qabul qilish kompetensiyalari ham talab etilmoqda. Sog'liqni saqlash tizimida yuz berayotgan innovatsion o'zgarishlar, ekologik va epidemiologik xavflarning ortishi hamda raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi tibbiyot mutaxassislarining analitik fikrlash darajasiga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirmoqda.

Gigiyena fani tibbiy ta'limning muhim tarkibiy qismi sifatida talabalarda atrof-muhit

omillarining inson salomatligiga ta'sirini baholash, xavfomillarini aniqlash va profilaktik chora-tadbirlarni ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantiradi. Biroq amaliyotda an'anaviy o'qitish usullari talabalarning mustaqil va analitik fikrlashini yetarli darajada rivojlantira olmayotgani kuzatilmoqda. Shu sababli gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvidan foydalanish dolzarb pedagogik masala hisoblanadi. Mentorlik yondashuvi talabaning individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda uning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash, reflektiv faoliyatini faollashtirish va nazariy bilimlarni amaliyot bilan integratsiyalash imkonini beradi. Mazkur

yondashuv gigiyena fanini o'qitishda analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida alohida ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot obyekti – tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida gigiyena fanini o'qitish jarayoni. Tadqiqot predmeti – gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi asosida talabalarining analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning mazmuni, metodlari va tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlari. Tadqiqot maqsadi – gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi asosida tibbiyot talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va uning samaradorligini asoslash.

Tadqiqot vazifalari:

- ✓ analitik fikrlashni rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslarini tahlil qilish;
- ✓ mentorlik yondashuvining tibbiy ta'limdagi imkoniyatlarini aniqlash;
- ✓ gigiyena fanini o'qitishga mo'ljallangan mentorlik metodikasini ishlab chiqish;
- ✓ muammoli vaziyatlar, keys-stadilar va reflektiv topshiriqlar tizimini takomillashtirish;
- ✓ taklif etilgan metodikaning samaradorligini baholash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari gigiyena fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish, talabalarining analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish hamda bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR

SHARHI

Tibbiyot ta'limida talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirish va mentorlik

yondashuvini qo'llash masalalari so'nggi yillarda pedagogika hamda tibbiy ta'lim sohasidagi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida keng o'rganilmoqda. Mazkur masala bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan bo'lib, ularda talabalarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan.

Xorijiy olimlardan L.S.Vygotskiy ta'lim jarayonida ijtimoiy hamkorlik va shaxs rivojlanishining o'zaro bog'liqligini asoslab bergan. Uning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi mentor va talaba o'rtasidagi pedagogik hamkorlikning nazariy asoslaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotchining fikricha, talaba tajribali mutaxassis ko'magida mustaqil ravishda bajara olmaydigan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin. J.Dewey reflektiv fikrlash konsepsiyasini ishlab chiqib, ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlarni tahlil qilish orqali bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini oshirish mumkinligini ta'kidlagan. Olimning ilmiy qarashlari talabalarda analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning metodologik asoslarini yaratgan. D.A.Kolb tajribaviy ta'lim nazariyasida bilimlarni amaliy faoliyat, kuzatish, tahlil va refleksiya orqali o'zlashtirish mexanizmlarini yoritgan. Uning modeli tibbiyot ta'limida klinik vaziyatlarni o'rganish va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishda keng qo'llanilmoqda. D.A.Schön tomonidan ishlab chiqilgan reflektiv amaliyot konsepsiyasi bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyat davomida o'z harakatlarini tahlil qilish va baholash

ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Mazkur yondashuv tibbiy ta'limda murakkab kasbiy vaziyatlarni tahlil qilishda muhim metodologik asos sifatida e'tirof etiladi.

Tibbiy ta'limda mentorlikning ahamiyati P.Benner, E.M.Holmboe, J.R.Frank va boshqa olimlar tomonidan ham o'rganilgan. Ular mentorlik talabalarning kasbiy moslashuvi, klinik tafakkuri, kommunikativ kompetensiyasi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar. Xususan, Holmboe mentorlikni talabaning kasbiy rivojlanishini muntazam qo'llab-quvvatlaydigan va reflektiv fikrlashni rag'batlantiradigan samarali pedagogik mexanizm sifatida tavsiflaydi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham talabalarning mustaqil fikrlashi va kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga katta e'tibor qaratilgan. O'.Q.Tolipov va M.H.Usmonboyeva pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish orqali talabalarning ijodiy va analitik fikrlash faoliyatini rivojlantirish imkoniyatlarini yoritganlar. Olimlar tomonidan interfaol metodlar, muammoli ta'lim va kompetensiyaviy yondashuvning nazariy asoslari ishlab chiqilgan. N.S.Saidaxmedov zamonaviy pedagogik texnologiyalarning talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishdagi ahamiyatini tahlil qilgan hamda innovatsion metodlarning o'quv jarayonidagi samaradorligini asoslab bergan. Uning tadqiqotlarida o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi hamkorlikning pedagogik imkoniyatlari keng yoritilgan. Z.T.Nishonova va boshqa mahalliy tadqiqotchilar tomonidan

shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda reflektiv ta'limning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, bu ishlarda talabalarning mustaqil fikrlashi va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari o'rganilgan.

Shuningdek, so'nggi yillarda gigiyena va tibbiy ekologiya fanlarini o'qitish metodikasiga oid ilmiy ishlarda interfaol texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari, muammoli o'qitish va klinik keyslardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Biroq mazkur tadqiqotlarning aksariyatida gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi asosida analitik fikrlashni rivojlantirish muammosi alohida tadqiqot ob'ekti sifatida yetarli darajada o'rganilmagan. Tahlil qilingan ilmiy manbalar shuni ko'rsatadiki, xorijiy tadqiqotlarda mentorlikning tibbiy ta'limdagi o'rni, reflektiv fikrlash va kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari keng yoritilgan bo'lsa-da, gigiyena fanining o'ziga xos mazmuni va vazifalarini hisobga olgan holda analitik fikrlashni rivojlantirish metodikasi yetarlicha ishlab chiqilmagan. Mahalliy tadqiqotlarda esa kompetensiyaviy yondashuv va innovatsion pedagogik texnologiyalar o'rganilgan bo'lib, mentorlik yondashuvining gigiyena fanidagi imkoniyatlari kompleks tarzda tahlil qilinmagan.

Shu jihatdan mazkur tadqiqotning o'ziga xosligi gigiyena fanini o'qitish jarayonida mentorlik yondashuvi, muammoli vaziyatlar, sanitariya-gigiyenik keyslar va reflektiv tahlil usullarini integratsiyalash orqali tibbiyot talabalarning analitik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan

metodik modelni ishlab chiqish va uning pedagogik samaradorligini asoslashdan iborat. Tadqiqot natijalari gigiyena fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish hamda bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligi sifatini oshirishga xizmat qilishi bilan ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi orqali tibbiyot talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish va uning samaradorligini ilmiy asoslash maqsadida pedagogik tadqiqotlarning nazariy, empirik hamda statistik usullaridan kompleks foydalanildi. Tadqiqot metodologik jihatdan kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, konstruktivistik ta'lim nazariyasi, reflektiv ta'lim va mentorlik konsepsiyalariga tayangan holda tashkil etildi.

Tadqiqotning dastlabki bosqichida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil va umumlashtirish usullari qo'llanildi. Ushbu bosqichda gigiyena fanini o'qitish metodikasi, mentorlik yondashuvi, analitik fikrlash, reflektiv ta'lim va tibbiy ta'limda kompetensiyalarni shakllantirishga oid mahalliy hamda xorijiy ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Ilmiy manbalar tahlili orqali mentorlik yondashuvining tibbiyot ta'limidagi afzalliklari, mavjud pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlarivacheklovlari aniqlashtirildi. Shuningdek, gigiyena fanini o'qitishda analitik fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan ilmiy ishlardagi yondashuvlar qiyosiy tahlil qilinib, tadqiqotning konseptual asoslari ishlab chiqildi.

Tadqiqotning empirik bosqichida

pedagogik kuzatish usulidan foydalanildi. Gigiyena fanidan amaliy va seminar mashg'ulotlari davomida talabalarning o'quv faoliyati, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati, mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalari va mentor bilan hamkorlikdagi faoliyati muntazam kuzatib borildi. Kuzatish jarayonida talabalar tomonidan sanitariya-gigiyenik holatlarni baholash, epidemiologik vaziyatlarni tahlil qilish va profilaktik tavsiyalar ishlab chiqishdagi faollik darajasi qayd etildi. Olingan natijalar mentorlik yondashuvining ta'lim jarayoniga ta'sirini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot davomida anketa-so'rov va suhbat usullari ham qo'llanildi. Talabalar hamda professor-o'qituvchilar o'rtasida o'tkazilgan anketa-so'rovlar orqali gigiyena fanini o'zlashtirish darajasi, analitik fikrlash ko'nikmalarining shakllanish holati, mentorlik faoliyatiga bo'lgan munosabat va mavjud muammolar o'rganildi. Suhbatlar davomida talabalarning gigiyenik vaziyatlarni tahlil qilishdagi qiyinchiliklari, mustaqil fikrlash jarayonlari hamda mentorlik yondashuvining o'quv motivatsiyasiga ta'siri aniqlashtirildi. Ushbu usullar yordamida olingan ma'lumotlar tadqiqot natijalarini chuqurroq tahlil qilishga xizmat qildi.

Tadqiqotda keys-stadi (case study) usuli alohida ahamiyat kasb etdi. Gigiyena fanining mazmunidan kelib chiqib, talabalarga ichimlik suvi sifati, atmosfera havosining ifloslanishi, ta'lim muassasalari gigiyenik holati, ovqatlanish gigiyenasi va ishlab chiqarish muhitiga oid amaliy vaziyatlar taqdim etildi. Talabalar mentor rahbarligida

muammoli holatlarni tahlil qildilar, xavf omillarini aniqladilar va ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqdilar. Mazkur usul talabalarning tahliliy fikrlashi, dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishi va amaliy muammolarni hal qilish kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam berdi.

Shuningdek, muammoli ta'lim (problem-based learning) usuli qo'llanildi. Talabalar oldiga real gigiyenik vaziyatlarga asoslangan muammolar qo'yildi va ularning sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash, muqobil yechimlarni ishlab chiqish hamda eng maqbul qarorni tanlash vazifalari yuklatildi. Mentorlar tomonidan berilgan yo'naltiruvchi savollar va maslahatlar talabalarning mustaqil tahliliy faoliyatini faollashtirishga xizmat qildi. Natijada talabalarda tanqidiy va analitik fikrlash elementlari rivojlandi.

Tadqiqotning asosiy qismida pedagogik tajriba-sinov usulidan foydalanildi. Tajriba-sinov ishlari tibbiyot oliy ta'lim muassasasining gigiyena fanini o'zlashtirayotgan talabalar guruhi ishtirokida tashkil etildi. Tadqiqot ishtirokchilari shartli ravishda nazorat va tajriba guruhlariga ajratildi. Nazorat guruhida mashg'ulotlar an'anaviy o'qitish usullari asosida olib borilgan bo'lsa, tajriba guruhida mentorlik yondashuvi asosida ishlab chiqilgan metodik model tatbiq etildi. Mashg'ulotlarda individual maslahatlar, reflektiv topshiriqlar, keys-stadilar, guruhli muhokamalar va muammoli vaziyatlardan keng foydalanildi.

Tajriba-sinov yakunida talabalar analitik fikrlashining rivojlanish darajasi maxsus ishlab chiqilgan mezonlar asosida baholandi.

Baholashda gigiyenik vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati, dalillar asosida xulosa chiqarish, muammoning sabablarini aniqlash, profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish hamda mustaqil qaror qabul qilish ko'rsatkichlari hisobga olindi. Olingan natijalar tajriba guruhidagi talabalarda analitik fikrlash ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan yuqori darajada shakllanganligini ko'rsatdi.

Tadqiqot natijalarining ishonchliligini ta'minlash maqsadida matematik-statistik tahlil usullaridan foydalanildi. So'rovnoma, test va tajriba-sinov natijalari statistik qayta ishlanib, o'rtacha qiymatlar, foiz ko'rsatkichlari hamda o'zgarish dinamikasi aniqlandi. Statistik tahlil mentorlik yondashuvi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining samaradorligini ilmiy jihatdan tasdiqlash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi orqali tibbiyot talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirish samaradorligini aniqlash maqsadida pedagogik tajriba-sinov ishlari tashkil etildi. Tadqiqotda jami 120 nafar 2-3-bosqich tibbiyot talabalarini ishtirok etdi. Shundan 60 nafari tajriba guruhi, 60 nafari nazorat guruhini tashkil etdi. Nazorat guruhida an'anaviy o'qitish usullari qo'llanilgan bo'lsa, tajriba guruhida mentorlik yondashuvi asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar, muammoli vaziyatlar, keys-stadilar va reflektiv tahlil usullaridan foydalanildi.

Tadqiqot davomida talabalarning analitik fikrlash darajasi quyidagi mezonlar asosida baholandi:

✓ gigiyenik vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati;

- ✓ sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash ko'nikmasi;
 - ✓ muammoga oid ma'lumotlarni malakasi.
 - ✓ mustaqil xulosa chiqarish ko'nikmasi;
 - ✓ profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish
- tizimlashtirish qobiliyati;

1-jadval. Tajriba va nazorat guruhlarida analitik fikrlash darajasining dastlabki ko'rsatkichlari (%)

Analitik fikrlash darajasi	Nazorat guruhi (n=60)	Tajriba guruhi (n=60)
Yuqori	10	11
O'rta	42	40
Past	48	49

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba boshlanishidan oldin har ikkala guruh talabarlari analitik fikrlash darajasi bo'yicha deyarli bir xil natijalarga ega bo'lgan. Talabalarining qariyb yarmi past darajadagi analitik fikrlash ko'rsatkichlariga ega ekanligi aniqlangan. Bu holat gigiyena fanini o'qitishda an'anaviy usullar talabalarining tahliliy kompetensiyalarini yetarli darajada shakllantirmayotganligini ko'rsatadi. Tajriba guruhi talabalariga bir semestr davomida mentorlik yondashuvi asosida mashg'ulotlar tashkil etildi. Mentorlar tomonidan talabalarga individual maslahatlar berildi, amaliy vaziyatlar tahlil qilindi hamda reflektiv topshiriqlar muntazam qo'llanildi.

2-jadval. Mentorlik yondashuvi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonining asosiy komponentlari

Faoliyat turi	Qo'llash chastotasi	Maqsadi
Individual mentorlik uchrashuvlari	Haftasiga 1 marta	Shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash
Gigiyenik keyslar tahlili	Haftasiga 2 marta	Analitik fikrlashni rivojlantirish
Guruhli muhokamalar	Haftasiga 1 marta	Tanqidiy fikrlashni shakllantirish
Reflektiv topshiriqlar	Har mashg'ulotda	O'z faoliyatini baholash
Mustaqil loyiha ishlari	Oyiga 1 marta	Tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish

Mazkur metodik tadbirlar talabalarining nazariy bilimlarini amaliy muammolar bilan bog'lash hamda gigiyenik vaziyatlarni kompleks tahlil qilish imkonini yaratdi. Tajriba yakunida talabalar bilim va ko'nikmalarining o'zgarish dinamikasi qayta baholandi.

3-jadval. Tajriba yakunida analitik fikrlash darajasining o'zgarishi (%)

Analitik fikrlash darajasi	Nazorat guruhi	Tajriba guruhi
Yuqori	18	45
O'rta	50	45
Past	32	10

Jadval natijalari mentorlik yondashuvi qo'llanilgan tajriba guruhida sezilarli ijobiy o'zgarishlar yuz berganligini ko'rsatadi. Yuqori darajadagi analitik fikrlash ko'rsatkichiga ega talabalar ulushi 11 foizdan 45 foizgacha oshgan.

Past darajadagi ko'rsatkich esa 49 foizdan 10 foizgacha kamaygan. Nazorat guruhida ham ayrim ijobiy o'zgarishlar kuzatilgan bo'lsa-da, ular tajriba guruhi natijalariga nisbatan ancha past bo'lgan.

4-jadval. Talabalarning analitik kompetensiyalari rivojlanish ko'rsatkichlari (%)

Ko'rsatkichlar	Tajriba oldidan	Tajriba yakunida
Gigiyenik vaziyatlarni tahlil qilish	47	83
Sabab-oqibat bog'liqligini aniqlash	45	81
Mustaqil xulosa chiqarish	41	79
Profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish	43	85
Qaror qabul qilish ko'nikmasi	39	78

Ushbu natijalar mentorlik yondashuvi talabalarning barcha analitik kompetensiyalari bo'yicha ijobiy dinamikani ta'minlaganligini ko'rsatadi. Ayniqsa, profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish va gigiyenik vaziyatlarni tahlil qilish ko'rsatkichlarida yuqori o'sish qayd etilgan.

O'tkazilgan tahlillar natijasida gigiyena fanini o'qitish jarayonida quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- ✓ An'anaviy ma'ruza va seminar mashg'ulotlarida talabalar asosan tayyor bilimlarni o'zlashtirish bilan cheklanmoqda.
- ✓ Gigiyenik vaziyatlarni mustaqil tahlil qilishga yo'naltirilgan amaliy topshiriqlar soni yetarli emas.
- ✓ Talabalar va professor-o'qituvchilar o'rtasida individual pedagogik hamkorlik mexanizmlari cheklangan.
- ✓ Reflektiv fikrlash va o'z faoliyatini baholash ko'nikmalari yetarli darajada shakllanmagan.
- ✓ Gigiyena fanida klinik va

amaliy vaziyatlarga asoslangan keys texnologiyalaridan foydalanish darajasi past.

Natijalar muhokamasi

Olingan natijalar mentorlik yondashuvining gigiyena fanini o'qitishdagi pedagogik imkoniyatlari yuqori ekanligini ko'rsatdi. Mentor-talaba hamkorligi talabalarning o'quv motivatsiyasini oshirish, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarga tatbiq etish va analitik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Tajriba guruhi natijalari mentorlik yondashuvi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni gigiyena fanining mazmuniga mos kelishini va bo'lajak shifokorlarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda samarali vosita ekanligini tasdiqladi. Shunday qilib, tahlil natijalari gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvini keng joriy etish, muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hamda reflektiv o'qitish elementlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatdi. Bu esa tibbiyot talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirish va ularning kasbiy kompetensiyalarini yanada

takomillashtirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqotda gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvi orqali tibbiyot talabalarining analitik fikrlashini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari o'rganildi. Tadqiqot natijalari mentorlik yondashuvi talabalarning mustaqil fikrlash, muammolarni tahlil qilish, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash hamda ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita ekanligini ko'rsatdi. Adabiyotlar tahlili gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvining imkoniyatlari yetarli darajada o'rganilmaganligini aniqladi. Tajriba-sinov natijalari esa mentorlik asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabalarning analitik fikrlash darajasini sezilarli oshirganligini tasdiqladi. Shu bilan birga, an'anaviy o'qitish usullarining ustunligi, amaliy topshiriqlarning yetarli emasligi va individual ishlash mexanizmlarining cheklanganligi asosiy muammolar sifatida belgilandi.

Umuman olganda, mentorlik yondashuvi gigiyena fanini o'qitish samaradorligini oshirish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va bo'lajak shifokorlarning analitik fikrlashini shakllantirishda muhim pedagogik vosita

hisoblanadi.

Taklif va tavsiyalar

- ✓ Gigiyena fanini o'qitish jarayoniga mentorlik yondashuvini tizimli ravishda joriy etish;
- ✓ Sanitariya-gigiyenik holatlar va epidemiologik vaziyatlarga oid keys-stadilar hamda muammoli topshiriqlar bankini yaratish;
- ✓ Talabalarning reflektiv va analitik fikrlashini rivojlantirishga qaratilgan loyiha ishlari va portfoliolarni amaliyotga tatbiq etish;
- ✓ Professor-o'qituvchilar uchun mentorlik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan malaka oshirish kurslarini tashkil etish;
- ✓ Mentor va talabalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish maqsadida raqamli ta'lim platformalari va interaktiv resurslardan keng foydalanish;
- ✓ Gigiyena fanini o'qitishda mentorlik yondashuvining samaradorligini baholashga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish.

Mazkur tavsiyalarning amaliyotga joriy etilishi gigiyena fanini o'qitish sifatini oshirish, talabalarning analitik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish hamda tibbiy ta'lim samaradorligini yuksaltirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdulla Avloniy. *Turkiy guliston yoxud axloq*. – Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 320 b.
2. Nishonova Z.T., Alimov G'.A., Turg'unov S.T. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 384 b.
3. Tolipov O'.Q., Usmonboyeva M.H. *Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari*. – Toshkent: Fan, 2018. – 276 b.
4. Saidaxmedov N.S. *Yangi pedagogik texnologiyalar*. – Toshkent: Moliya, 2021. – 172 b.

5. Vygotsky Lev Semyonovich (1978). *Mind in Society*. Harvard University Press.
6. John Dewey (2011). *How We Think*. Dover Publications.
7. Donald A.Schön (1983). *The Reflective Practitioner*. Basic Books.
8. David A.Kolb (2015). *Experiential Learning*. Prentice Hall.
9. Patricia Benner (2001). *From Novice to Expert*. Pearson Education.
10. Eric M.Holmboe va boshqalar (2022). *Coaching and Mentoring in Medical Education*. Elsevier.